

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **DIGITALIZAÇÃO DA VETERINÁRIA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: REVISÃO ABRANGENTES DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS DIAGNÓSTICAS** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luciano Diniz Dos Santos, Thais Meneguello De Aguiar e Gisele De Freitas Lopes**, foi apresentado na modalidade banner no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20499770

29/09/2025 a 30/06/2026